

В.І. СОЛОНЕНКО

Вінницький державний аграрний університет
Україна, Вінницька обл., с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3

МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TRIFOLIUM AMBIGUUM VIEB. У ФАЗАХ ЦВІТІННЯ Й ПЛОДНОШЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

*Вивчено особливості фаз цвітіння і плодоношення у *Trifolium ambiguum* Vieb. Розроблено нумерацію і визначено біологічну цінність суцвіть у складі генеративного пагона.*

Trifolium ambiguum Vieb. — перспективна, багаторічна кормова, протиерозійна і медоносна культура. За кормовими якостями і хімічним складом *T. ambiguum* Vieb. не поступається конюшині лучній (*T. pratense*) [5] і використовується в культурі до 7 років [7]. *T. ambiguum* — типовий експлерент, вегетативне розселення відбувається підземними кореневищами із формуванням парціальних рослин [1]. Тому даний вид є перспективною протиерозійною культурою. В Україні 14,9 млн. (35,2 %) га сільськогосподарських земель зазнають водну і вітрову ерозії [3], тому завдання інтродукції *T. ambiguum* є досить актуальним.

Об'єктом дослідження був степовий еко-тип *Trifolium ambiguum*. Насіння одержане з колекції ВІР (номер Вр — 887 за каталогом). Польові дослідження проводились у відділі селекції та насінництва кормових культур дослідного господарства "Бохоницьке" Інституту кормів УААН. Розмір посівних

ділянок — 10 м², повторність чотириразова, посів широкорядний [2]. Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона розроблена автором. Кількість суцвіть на рослині та обсіменіння визначали за методикою дослідів на пасовищах і сінокосах [4]. Масу 1000 насінин визначали за ГОСТом 120 38-84 посівних якостей насіння.

До морфобіологічних особливостей фази цвітіння у *Trifolium ambiguum* відноситься зміна форми головки та кольору квіток. Зміна кольору квіток приводить до зміни аспекту посіву конюшини мінливої протягом фази цвітіння. На початку фази більшість головок мають білий колір, у середині — колір змінюється на рожевий і наприкінці фази стає коричнево-рожевим внаслідок засихання віночка квітів, які перецвіли. Сприйняття кольорів у комах відрізняється від людського [6], тому зміна аспекту посівів може змінювати активність поведінки комах протягом фази цвітіння *Trifolium ambiguum*, що одержало непряме підтвердження під час вивчення динаміки цвітіння.

© В.І. СОЛОНЕНКО, 2002

Нумерація суцвіть *Trifolium ambiguum* Bieb. у складі пагона

Під час досліджень було встановлено, що в умовах Лісостепу України *Trifolium ambiguum* здатний формувати до п'яти порядків суцвіть. Головне суцвіття й суцвіття кожного наступного бічного пагона, який розвивається (див. рисунок), відносяться до окремих порядків.

Кількість суцвіть пагона варіює у різні роки. У роки з достатніми і надмірними літніми опадами на пагоні збільшується кількість порядків, кількість суцвіть у порядках та квіток у суцвіттях, що спостерігалось, наприклад, у 2000 р. За таких умов відсоток суцвіть номерів 1.0 і 2.0 зменшується і становить разом 56,5 % (табл. 1). У посушливо-

му 1999 р. кількість суцвіть на пагоні зменшилася, а відсоток суцвіть номерів 1.0 і 2.0 збільшився до 78,5 %.

Важливим показником насінневої продуктивності є обсіменіння головок, яке відображає, який відсоток квіток суцвіття формує насіння. Цей показник також варіює за роками.

За умов дощового літа (2000) лімітуючим фактором є низька активність комах – запилювачів, внаслідок чого знижується обсіменіння усіх суцвіть. Суцвіття номерів 4.0, 2.2, 4.1, 5.0 є пустоцвітами, на розвиток яких витрачається певний відсоток поживних речовин (табл. 2). У посушливі роки (1999) ліміту-

Таблиця 1

Співвідношення суцвіть різних порядків у *Trifolium ambiguum* Bieb. (1998–2000 рр.)

Роки	Середня кількість пагонів, шт.	Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона								
		1.0	2.0	2.1	2.2	3.0	3.1	4.0	4.1	5.0
		Кількість головок, шт./ %								
1998	49	49±1,1	46±1,1	11±0,8	1±0,3	16±0,9	4±0,6	2±0,5	—	—
		38,9 %	35,6 %	8,5 %	0,7 %	12,4 %	3,1 %	1,5 %	—	—
1999	37	37±1,0	30±1,3	8±0,9	—	10±0,7	—	—	—	—
		43,5 %	35 %	9,4 %	—	11,7 %	—	—	—	—
2000	58	58±1,9	57±2,0	24±1,2	7±1,0	31±1,3	12±1,2	9±0,6	3±0,5	2±0,4
		28,5 %	28,0 %	11,8 %	3,4 %	15,2 %	5,9 %	4,4 %	1,4 %	0,9 %
Середнє	48	48±1,8	44±2,2	14,3±1,2	2,6±0,5	19±1,7	5,3±0,7	3,6±0,6	1,0±0,3	0,6±0,1
		34,7 %	31,8 %	10,3 %	1,8 %	13,7 %	3,8 %	2,6 %	0,7 %	0,4 %

Таблиця 2

Обсіменіння головок *Trifolium ambiguum* Vieb. залежно від порядкового номера суцвіття

Роки спостережень	Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона								
	1.0	2.0	2.1	2.2	3.0	3.1	4.0	4.1	5.0
	Обсіменіння головок, %								
1998	63 ± 1,3	68 ± 2,0	38 ± 1,4	0	50 ± 1,5	7 ± 0,6	7 ± 0,4	—	—
1999	79 ± 1,9	68 ± 1,9	25 ± 0,9	—	52 ± 1,0	—	—	—	—
2000	28 ± 0,9	28 ± 1,0	13 ± 0,6	0	18 ± 0,6	6 ± 0,5	1 ± 0,5	0	0
Середнє	56,6 ± 4,0	54,6 ± 3,6	25,3 ± 1,9	0	40 ± 3,0	6,5 ± 0,3	4 ± 0,7	0	0

Таблиця 3

Маса 1000 насінин залежно від положення суцвіття на пагоні

Роки спостережень	Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона								
	1.0	2.0	2.1	2.2	3.0	3.1	4.0	4.1	5.0
	Маса 1000 насінин								
1998	2,2 ± 0,06	2,1 ± 0,06	1,6 ± 0,04	—	1,8 ± 0,07	1,3 ± 0,09	1,4 ± 0,06	—	—
1999	1,8 ± 0,09	1,9 ± 0,08	1,5 ± 0,07	—	1,6 ± 0,06	—	—	—	—
2000	2,4 ± 0,05	2,5 ± 0,06	2,1 ± 0,06	—	2,2 ± 0,04	2,0 ± 0,09	1,8 ± 0,07	—	—
Середнє	2,1 ± 0,08	2,1 ± 0,08	1,7 ± 0,09	—	1,8 ± 0,07	1,65 ± 0,1	1,6 ± 0,11	—	—

ючим фактором є нестача води, тому на фоні зменшення кількості суцвіть на пагоні, обсіменіння зростає через високу активність комах-запилювачів. Обсіменіння суцвіть номерів 1.0 і 2.0 найвища за роки вивчення, а у інших суцвіть воно зменшується в порядку їх формування — 3.0, 2.1, 3.1, 4.0, 2.2, 4.1 і 5.0, що пов'язано із зниженням активності запилювачів у результаті зміни аспекту ділянок.

Маса 1000 насінин залежить від кліматичних умов. У посушливі роки спостерігається зниження маси насінин і поява щуплого й невиповненого насіння (табл. 3). В оптимальні роки вегетації маса 1000 насінин зростає (2000). За роки досліджень найважче насіння в межах пагона формували суцвіття номерів 1.0, 2.0, тоді як маса насіння інших суцвіть зменшувалася в порядку їх формування, що пов'язано із зниженням функціональної активності рослини й відмиранням пагонів у міру досягання насіння.

Отже, кількість суцвіть на пагоні і рослині, а також маса 1000 насінин змінюються

залежно від кліматичних умов. Обсіменіння головок залежить від комах-запилювачів. У результаті взаємодії цих факторів формуються біологічно нерівноцінні за насінневою продуктивністю суцвіття в межах пагона. Найвища насіннева продуктивність у суцвіть номерів 1.0, 2.0., у інших суцвіть вона зменшується, а суцвіття номерів 4.0, 2.2, 4.1 і 5.0 майже не утворюють насіння.

1. Донскова А.А. Жизненный цикл клевера в условиях высокогорья Кавказа // Бюл. МОИП. — 1968. — 23, Вып. 4. — С. 119–127.

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1986. — 351 с.

3. Землю надо беречь (По материалам Госкомитета Украины по земельным ресурсам) // АГРО перспектива. — 2000. — № 6. — С. 45–47.

4. Методика опытов на сенокосах и пастбищах // Всесоюз. науч.-исследов. ин-т им. В.Р. Вильямса. — М.: Агропромиздат, 1971. — Ч. I. — 230 с.

5. Мухина Н.А., Станкевич А.К. Многолетние бобовые травы. — М.: Колос, 1993. — Т. XIII. — 334 с.

6. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. — М.: Мир, 1990. — Т. 2. — 343 с.

7. Hely F.W. Genetic studies with diploid *Trifolium ambiguum* Bieb. with respect to time of nodulation // Agric. J. Res. — 1972. — 23. — P. 28–33.

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TRIFOLIUM AMBIGUUM BIEB. В ФАЗАХ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В.И. Солоненко

Винницкий государственный аграрный университет, Украина, Винницкая обл., с. Агрономичное

Изучены особенности фаз цветения и плодоношения у *Trifolium ambiguum* Bieb. Разработана нумерация и определена биологическая ценность соцветий генеративного побега.

MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF TRIFOLIUM AMBIGUUM BIEB. IN FLOWERING AND FRUITING PHASES IN CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

V.I. Solonenko

Vinnitsa State Agricultural University, Ukraine, Vinnitsa Region, Agronomichne

Peculiarities of flowering and fruiting phases of *Trifolium ambiguum* Bieb. are studied. Numeration of racemes is elaborated and biological value of flowering and fruiting phases in conditions of inflorescence in composition of generative stem is determined.